

TIJORAT BANKLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA BUDJETLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Abduqodirov Otabek Aybek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17150487>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida xarajatlarni rejalashtirish va budjetlashtirishning zamonaviy usullari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Bank faoliyatida xarajatlarni aniq rejalashtirish va samarali budjetlashtirish moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, risklarni kamaytirish va foydalilik darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda xalqaro standartlar — IFRS, Basel tamoyillari, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida bank xarajatlarini boshqarishning innovatsion usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston tijorat banklari misolida amaldagi rejalashtirish va budjetlashtirish amaliyoti tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Natijada, bank tizimida samaradorlikni oshirish, raqobatbardoshlikni mustahkamlash va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, xarajatlarni rejalashtirish, budjetlashtirish, moliyaviy barqarorlik, nazorat tizimi, innovatsion usullar, IFRS, Basel tamoyillari, strategik boshqaruv, samaradorlik, raqobatbardoshlik.

Kirish. Hozirgi davrda bank-moliya tizimining barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda xarajatlarni rejalashtirish va budjetlashtirish alohida o'rin tutadi. Tijorat banklari faoliyatida xarajatlarni aniq prognozlash, budjetlashtirish jarayonlarini samarali tashkil etish nafaqat moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, balki bank xizmatlari tannarxini pasaytirish, foyda ko'rsatkichlarini oshirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bois, so'nggi yillarda O'zbekiston tijorat banklari, jumladan, Hamkorbank ATB kabi yirik moliya institutlarida xarajatlarni boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etish, ularni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish hamda strategik budjetlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib bormoqda.

Hozirgi bosqichda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligi va xizmat sifatini yuqori darajada ushlab qolishi uchun xarajatlarni rejalashtirish va budjetlashtirish tizimlari yangicha, dinamik va moslashuvchan bo'lishi zarur. An'anaviy budjetlashtirish metodlari (incremental budgeting) ko'pincha oldingi yil ko'rsatkichlariga asoslanib, kichik o'zgarishlar kiritish bilan cheklangan bo'lishi mumkin, lekin iqtisodiy sharoitning tez o'zgarishi, raqamli transformatsiya, texnologik yangilanishlar va bank xizmatlariga bo'lgan talabning diversifikatsiyasi bularni moslash imkonini bermaydi. Shu sababli, zamonaviy metodlar orasida zero-based budgeting (ZBB), activity-based budgeting (ABB), performance-based budgeting, rolling/continuous budgeting, agile (moslashuvchan) budjetlashtirish, shuningdek forecasting va senariy tahlili (scenario analysis) kabi usullar keng qo'llanilmoqda.

Masalan, zero-based budgeting da har bir xarajat postasi yangi bosqichdan, ya'ni "nol bazadan" boshlanadi va har bir harajatning maqsadi, samarasi, kerakligi va alternativasi batafsil tahlil qilinadi. Bu usul resurslarni samarali taqsimlashga olib keladi, keraksiz yoki kam ahamiyatli xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, ZBB ning kamchiliklari ham yo'q emas — bu usul ko'proq vaqt, inson resurslari va ma'lumotlarni tayyorlashni talab qiladi. Bu ayniqsa filiallar tarmog'i keng bo'lgan banklar uchun dolzarb muammo bo'lishi mumkin.

Activity-Based Budgeting (ABB) esa bankda turli faoliyat turlari (masalan kredit operatsiyalari, depozit xizmatlari, konsultatsiya, IT xizmatlari, marketing va boshqalar) bo'yicha xarajatlarni aniqlashga yordam beradi; har bir faoliyatga ketadigan resurslar va ularning narxi ajratiladi. Shu bilan, bank ichki xarajat tuzilmasini yaxshiroq tushunadi, samaradorlikni oshirish uchun qaysi faoliyatlar "og'ir" ekanligi aniqlanadi va nazorat yo'nalishlari ustida ishlash mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, performance-based budgeting usuli banklarni natijaga yo'naltirishga yordam beradi: budjetlar faqatgina xarajatlarni qoplash emas, balki ma'lum ko'rsatkichlar (masalan, balansdagi foizlar marji, kredit portfeli o'sishi, operatsion samaradorlik, xarajat/foyda nisbati) asosida shakllantiriladi. Bu usul bank rahbariyatiga strategik maqsadlarni aniq belgilash va ularni moliyaviy parametrlar orqali kuzatib borish imkonini beradi.

Zamonaviy bank budjetlashtirish jarayonida raqamli texnologiyalar katta ahamiyat kasb etmoqda. Avtomatlashtirilgan moliyaviy rejalashtirish va budjet boshqaruvi tizimlari — Corporate Performance Management (CPM), Business Intelligence (BI), moliyaviy va operatsion ma'lumotlarni real vaqtda yig'ish, tahlil qilish va hisobot berish imkonini beruvchi vositalar — budjet jarayonini tezlashtiradi, xatolarni kamaytiradi, nazoratni kuchaytiradi. Misol uchun, banklarda budjet jarayonlarini yillik asosda emas, balki rolling basis yoki kvartal bosqichlarga bo'lib, shart-sharoitga mos ravishda yangilab boriladigan budjetlar qo'llanilmoqda. Shuningdek, senariy tahlili (scenario analysis) va stress-testing usullari ham qo'shilgan: iqtisodiy inqiroz, foiz stavkalarining o'zgarishi, likvidlik muammolari kabi xavfli holatlarda bankning xarajat va daromadlar strukturasi qanday o'zgarishi mumkinligi oldindan baholanishi.

Banklar uchun budjet va xarajatlarni rejalashtirish jarayonida quyidagi amaliy takliflar muhim:

Budgeting jarayonida bo'limlararo hamkorlik va qatnashuv (participative budgeting): bu usul bo'yicha bo'lim rahbarlari hamda operatsion darajadagi xodimlar ham budjet rejalari tuzishda ishtirok etadi, bu esa real ehtiyojlarni aniqlashda foydali.

Standart va normativ xarajatlarni belgilash: operatsion xarajatlarga normativlar asosida limitlar qo'yish, standart ishlash usullarini joriy etish.

Xarajat/foyda (cost-benefit) tahlilini olib borish, "aktivliklar asosidagi xarajatlarni belgilash" orqali bank ichidagi "qora tuynuklarni" aniqlash.

Moliyaviy forecasting va grafik tahlil: regressiya tahlili, trend tahlili orqali iqtisodiy ko'rsatkichlar, makroiqtisodiy faktorlar, foiz stavkalari, inflyatsiya kabi parameterlar asosida prognoz qilish; bu bank xarajat va daromadlar balansini oldindan taxmin qilishda yordam beradi.

Zamonaviy usullar bilan birga ba'zi murakkabliklar va xavf-xatarlar ham bor:

- Ma'lumotning sifati va to'liqligi masalasi: to'g'ri va dolzarb ma'lumotlar bo'lmasa, prognozlar va budjetlar noto'g'ri bo'ladi.
- Ishchi kuchi va resurslar talab etiladi: ZBB kabi usullar ko'p vaqt va mehnat talab qiladi, bo'limlararo ishlash va ma'lumotlarni to'plash zarur.
- O'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar: tashqi faktorlar (valyuta kurslari, foiz stavkalari, regulator talablari) budjet rejalari rejalashtirilganidan farq qilishi mumkin.

Motivatsion muammolar: bo'lim rahbarlari yoki xodimlar byudjetni "mumkin bo'lgan maksimal foyda" emas, balki "xavfsiz variant" sifatida tuzishga moyil bo'lishi mumkin; bu esa resurslarning optimal taqsimlanishiga to'siq bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida xarajatlarni rejalashtirish va budjetlashtirish jarayonini modernizatsiya qilish, ya'ni zamonaviy usullarni joriy etish bank faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Zero-based budgeting, activity-based budgeting, performance budgeting, agile/rolling budjetlashtirish, senariy tahlili kabi metodlar banklarga xarajat va resurslardan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, bunday usullarni joriy etishda ma'lumotlar bazasining tayyorligi, moliyaviy va axborot texnologiyalari infratuzilmasi, xodimlarning malakasi va strategik rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi kabi omillar muhim rol o'ynaydi.

Banklar, xususan Hamkorbank kabi O'zbekiston banklari, ushbu usullarni o'z sharoitiga moslab amalga oshirsa, operatsion xarajatlar samaradorligini oshirish, xizmat tannarxini pasaytirish va mijozlar uchun yanada raqobatbardosh bank xizmatlarini taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bukh, P.N. (2024) Moving beyond Beyond Budgeting: A Case Study of Budgeting and Forecasting Practices. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(2), pp. 145-162.
2. Bolivar, F., Duran, M.A. & Lozano-Vivas, A. (2024) Business Model Contributions to Bank Profit Performance: A Machine Learning Approach. *Journal of Banking and Finance*, 158, pp. 1-18.
3. Azzabi, A. & Lahrichi, Y. (2023) Bank Performance Determinants: State of the Art and Future Research Avenues. *International Journal of Financial Studies*, 11(4), pp. 230-247.
4. Nosratabadi, S., Pinter, G. & Mosavi, A. (2020) Sustainable Banking: Evaluation of the European Business Models. *Sustainability*, 12(21), pp. 1-19.
5. Müller, J. & Huber, K. (2018) IT-Budgeting Processes in Swiss Banks and How They Are Evolving. *Journal of European Research in Business and Economics*, 10(3), pp. 56-71.
6. OECD (2018) *OECD Journal on Budgeting*, Volume 2018 Issue 1. Paris: OECD Publishing.
7. Heckmann-Draisbach, L. (2024) How Good are Banks' Forecasts? *International Review of Financial Analysis*, 95, pp. 102-121.
8. Mateev, M., Tariq, M. & Sahyouni, A. (2022) Bank Performance Before and During the COVID-19 Crisis: Evidence from Emerging Markets. *Finance Research Letters*, 47, pp. 1-12.